

**НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ, УКРАЇНСЬКІ
СОЦІАЛЬНІ ТИПИ ТА ЕТНОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ У
ВИМІРАХ НАРИСОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ (НА
МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ПАНАСА МИРНОГО)**

Матвеева О. О. (Київ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-0752-0485>

ABSTRACT. The article analyzes the problems of national history, features of the Ukrainian social types of the XIXth century, and the specifics of the ethnographic regional representation in the essays «Travel Notes» («Podorozhni notatky»), «The Road from Poltava to Gadyache» («Podorizhzhia od Poltavvy do Hadiachoho»), «Among the Steppes» («Cered stepiv»), «Day on the Way» («Den u dorozhni») by Panas Myrnyi. The writer focuses on key issues that determined national existence. They are peasants' life during serfdom, unemployment and landlessness of former serfs during the era of emancipation (after the reform of 1861), and the emergence of the Haidamak movement (the leading image of the people's avenger). Moreover, the author represents the image of migrants and the forced resettlement of peasants to the Kuban and Amur territories. In these essays, Panas Myrnyi focuses on describing ethnographic locations such as demographic indicators, climatic features, social profile of the population, the origin of the name of a Ukrainian city or village, and folk legends. Besides, the writer comprehends the features of Ukrainian character and identity, national mentality, draws attention to the specifics of life, language, clothing, customs and traditions, as well as the development of crafts in certain ethnographic regions, in particular in Poltava province. It is noted that in his essays Myrnyi actualizes the fundamental image of «world beauty», which is determined by the picturesque landscapes of Ukrainian nature, and also focuses on the positive influence of the natural environment on the formation of the personality of the Ukrainian peasant. It is stated that the writer represents the national characteristics of different folk types: peasants (former serfs – «mashtaky», free Cossacks, «shalapud-rozkolnyk» (people of another faith), barkeepers Jews and city residents (officials, gentlemen, artisans, maids, farm

labourers, «people of the night» – halamydnyk and prostitutes). The artistic attention is focused on the generalized image of the Ukrainian master (the so-called «nought power»). An adherent of populist ideas, Myrnyi identified the «townspeople» as «non-national elements» who began to lose typical folk characteristics (folk-based education, national language, and national clothing).

KEYWORDS: Panas Myrnyi, essay, national history, Ukrainian social types, the image of the people's avenger, the image of world beauty, love of the people.

Панас Мирний – відомий український прозаїк другої половини XIX ст., літературна творчість якого припадає на період, позначений у національній історії важливими подіями й реформами, зокрема ліквідацією кріпосного рабства й селянською емансипацією (реформа 1861 р.), зародженням громадівського руху, лібералізацією життя на початку 1860-х рр., а згодом прийняттям низки заборон (Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський указ 1876 р.). Передусім, у вимірах нарисової літератури Мирний осмислив проблеми національної історії, репрезентував українські соціальні типи XIX ст., представив й охарактеризував специфіку окремих етнографічних регіонів того періоду («Подорожні нотатки» (1871), нарис «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» (1872), а також ліричний нарис «Серед степів» (перша назва «День у дорозі»; 1903)). Зокрема в нарисових текстах письменник сфокусувався на засадничих проблемах, які визначали національне буття в той період, – життя селян за часів кріпацтва, безробіття й безземелля колишніх кріпаків в добу емансипації (після 1861 року), а також звернувся до історії доби козаччини, історичних подій Коліївщини XVIII ст., зародження гайдамацького руху, прагнучи змоделювати провідний образ народного месника. У подорожніх нарисах Мирний зосереджується не лише на описі етнографічних локацій (демографічні показники, кліматичні особливості, соціальний зріз населення, походження назви українського міста чи села, народні легенди чи перекази), а й осмислює особливості українського характеру й ідентичності, національний менталітет, звертає увагу на специфіку народного побуту, мову, одяг, звичаї і традиції, а також на розвиток ремесл в

окремих етнографічних регіонах. Зокрема письменник детально описує, що в Полтавській губернії мешканці займаються солінням й сушінням слив, виготовленням наливок, виноробством, садівництвом, городництвом, гончарством, щетинництвом, виготовленням возів, різних знарядь праці та ін. У нарисі «Подоріжжя...» Мирний чітко визначав мету мандрівки селами й містечками Полтавської губернії: «...мав я умову думку роздивитися народний побут, познайомитися з народною таємною думкою, якою він живе; з його «слушним часом», яким він себе тішить і береже задля свого сина або онука; з його вдачами й невдачами; з його злигоднями і щасною долею» (Мургуї, 1960, р. 11).

У «подорожніх» текстах письменник характеризує **національні ознаки різних народних соціальних типів**: селян (колишні кріпаки або «маштаки», вільне козацтво, «шалапуди-розкольники» (люди іншої віри), євреї-шинкарі) й міських мешканців (чиновники, зросічене панство, ремісники, покоївки, наймити, «люди ночі» – халамидники й повії-боски). В цьому контексті у творчості Мирного з'являється узагальнений образ українського сільського господаря, тобто «недотепи», «пропащої сили»: *«По наших селах українських багато є таких господарів, тихих, добрих, працьовитих, котрі цілий вік свій у роботі та у роботі, руки та ноги спочинку не мають, спина не розгинається ніколи, і не дивлячись на їх каторжну працю, тяжку, облиту і потом і кров'ю, все доля їм не служить, не дбає... Багато є таких господарів по наших селах, безталанних, безщасних. Люди зовуть їх недотепами... Недотепність їх та, що вони не вміють з людьми поводитися, коло багатих лазити, бідними гордувати, вони до всіх однакові... Краще вони недотепні через те, що чесні, прямі, неповинні ні в чому, як діти, і, як діти цікаві. При других постановах з їх би вийшли хороші люди, чесні робітники»* (Мургуї, 1970, р. 58).

Крім того, в «подорожніх» нарисах письменник фокусується на проблемі «голодної волі» – безробітті й безземеллі колишніх кріпаків після селянської емансипації. Адже Мирний визначав реформу 1861 року як точку відліку, переломний момент в історії українського народу, який визначив логіку переконструювання тогочасного ладу життя: *«історичний потяг, розв'язавши*

руки кріпакам, круто повернув, як колесом переїхав, економічний побит народу і почав трощити його патріархальний склад» (Мурнуї, 1960, р. 17). В цьому контексті автор актуалізує **образ переселенців**, проблему пошуку селянами кращої долі за межами України, зокрема йдеться про вимушене переселення селян на Кубань в 1860-х рр. («Подоріжжя...») й Амур («Серед степів»). Слід лише згадати репрезентативний діалог між селянином Якимом й інтелігентом-мандрівником, зокрема рефлексії подорожнього: *«Переселенці! – б'є у вашу голову. – Серед цього краю розкішного, серед цього достатку безмірного народилися переселенці? Чого їм тут не доставало? Чого їм ще кращого треба? Якого добра вони шукають на світі?» [...] Краю мій! родину моя! Багато по тобі пройшло-потопалося літ і віків, багато розлилося сліз та горя, посіялося кісток та крові; [...] занехаяло твоїх базталанних дітей: несуть вони, босі й голі, свою голодну волю на чужу чужину»* (Мурнуї, 1968, р. 317, 321); *«от сі роти й руки розбрелися по своєму й чужому краї то в найми, то на заробітки; маючи надію незабаром стати й собі такими ж хазяїнами»* (Мурнуї, 1960, р. 17). До того ж, у нарисових текстах письменник апелює до різних форм протесту проти панського свавілля й жорстокості, моделює образ борців за правду, фокусується на психологічному портреті народних месників, осмислює причини їх народної героїзації. Симптоматично, що автор диференціює, проводить межу між образами гайдамаків й «розбишаками» післягайдамацької доби: *«народна фантазія почина обвивати, хоч грізним, а все ж поетичним, словом свого лютого ворога [...] хто поручиться, що років через 20–30 Гнидка-розбишака не займе рядом місця з яким-небудь Гаркушею, Засориним і іншими розбишаками післягайдамацької пори, котрі уславилися по всій Україні яко боронителі убогих і безталанних [...] Народ глибоко чує; [...] часто й густо величає їх безчасними-безталанними»* (Мурнуї, 1960, р. 28).

Мирний як прибічник народницьких ідей та народолобець жителів міста другої половини ХІХ ст. позиціонує «ненародніми елементами», які не мають народної освіти, морально деградували й втратили типові народні ознаки, «стали з них глузувати, як з мужиччини, нехтувати – як лишню вагу на своїх плечах», перетворилися в «перевертнів», зокрема їхня мова стала пародією «московської мови», а в національному одязі «дроп, сукна та ситці» замінили народні тканини

– «сірячину, китайку, полотно». Апелюючи до натуралістичних деталей, письменник зображує духовний внутрішній світ, психологічні й етичні якості «городянського» типу людей, схильних до девіантної й деліквентної моделей поведінки: *«стра́та че́сті, пра́вди, віри на сло́во; ошукува́ння одно́го одним, хвасто́ці сим і до́сього всього́ – п'яни́цтво й п'яни́цтво. [...] Ба́тько не сороми́ться діте́й підняти п'яни́й, скалі́чити сво́ю жі́нку; жі́нка – п'яна валя́тися у рові́; дочка – приго́ртати при ба́тькові чи ма́тері моска́ля; син – часом побити то́го й дру́гу...»* (Мурnyi, 1960, р. 14).

Прикметно, що Мирний актуалізував у нарисах засадничий **образ «світової краси»**, який визначають мальовничі пейзажі української природи: *«Доводилося вам їздити пізньої весни чи раннього літа по Україні? Міряли ви її безмірні шляхи зелених та рівних степів [...]? Ваше тіло щипає привітний холодок, ваші очі веселить краса світова, вашу душу чарує його щастя... Ви відчуваєте, що ви – частина того світу»* (Мурnyi, 1968, р. 312–313). Письменник акцентував на позитивному впливі природного середовища на формуванні особистості українського селянина, глибокому й органічному зв'язку мешканців українського села з природою. У нарисовій літературі автор репрезентує окремі тези про позитивні науки, зокрема психологію та етнографію, а також аналізує ідеї соціал-дарвінізму, що має концептуальне значення для розгляду філософських ідей Мирного та його поглядів на національне буття, національну історію.

REFERENCES

Мурnyi, Panas. (1970). *Nezavershena proza [Unfinished Prose]*. In S. D. Zubkov (Ed.) *Naukova dumka*, Vol. 4, Kyiv. (in Ukrainian).

Мурnyi, Panas. (1970). *Nezavershena proza [Unfinished Prose]*. In S. D. Zubkov (Ed.) *Naukova dumka*, Vol. 5, Kyiv. (in Ukrainian).

Мурnyi, Panas. (1960). *Tvory [Works]*. In A. T. Synhivska (Ed.) *Derzhavne vydavnytstvo khudozhnoi literatury*, Vol. 2, Kyiv. (in Ukrainian).

Мурnyi, Panas. (1968). *Tvory [Works]*. In S. D. Zubkov (Ed.) *Naukova dumka*, Vol. 1, Kyiv. (in Ukrainian).

Ushkalov, L. (2012). *Realizm – tse eschatolohiia: Panas Myrnyi [Realism is eschatology: Panas Myrnyi]*. Kharkiv : Maidan. (in Ukrainian).